

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- The Sixth Council Directive on Value Added Tax
(Uniform Basis of Assessment)
Pierre Guieu
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 26,50
- Comptabilité Générale. Université et Technique
André Cibert
Uitgeverij Bordas te Parijs
- Toepassing van actuele waarden in de jaarrekening
(NIVRA-geschrift no. 18)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 17,50
- Aspecten van de belastingheffing van coöperatieve
verenigingen
(Fed's Fiscale Brochures Vpb: 3.4)
Mr. A. G. F. Lindeijer
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs *f* 14,95
- Compendium van de Omzetbelasting
Mr. J. M. F. Finkensieper
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 25,-
- Inflatie en belastingheffing (2)
Bespreking van het rapport van de Commissie ter
bestudering van de relatie tussen inflatie en belastingheffing
(Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 146)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 14,50
- Het ontwerpen van informatiesystemen; een inleiding
W. Hartman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 14,-
- Kostenrekening en waarderingproblemen (4e druk)
(Serie De Moderne Onderneming)
Dr. Jac. Koolschijn en Drs. H. E. Wijnberg
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs *f* 54,90
- Onderneming en jaarverslag (5e druk)
J. M. Vecht
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs *f* 36,90
- Welvaartstheorie en economische politiek
Prod. Dr. P. Hennipman
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs *f* 32,50
- Het ontwerpen van formulieren (5e druk)
Th. H. Oltheten en K. Steenwijk
Uitgeverij Staatsuitgeverij te Den Haag
Prijs *f* 29,50
- Management in de Rijksdienst
(Een vergelijkende verkenning in 30 eenheden van de centrale overheid)
Projectleider Dr. J. Kastelein
Samengesteld door het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Comptabiliteitswet 1976. Bedrijvenwet 1928 (9e druk)
Bewerkt door K. H. P. Loncke
Nederlandse Staatswetten. Editie Schuurman & Jordens (20)
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs *f* 9,50
- Financieel Memo 1977
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 13,50
- Tussen verwarring en verstarring
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in het belastingrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen door Mr. D. Booij
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 9,-
- Het fiscale rechtstekort
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het belastingrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden door Mr. J. F. M. Giele
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 9,-
- Elementair belastingrecht voor economen (vierde herziene druk)
Prof. Dr. B. Schendstok/Prof. Drs. A. L. Brok/Drs. L. G. M. Stevens
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 29,-
- Regelmatig boekhouden met geregelde jaarlijkse afsluitingen en winstberekeningen per boekjaar (Fed's Fiscale Brochures, IB: 3.49)
J. Brautigam
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs *f* 8,20

Fiscaal Memo (januari 1978)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 14,-

Kluwers Belastinggids 1978
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 11,-

De jaarrekening. Bedrijfseconomische, juridische en
fiscale aspecten (tweede druk)
Drs. Mr. H. Beckman/Dr. C. A. Buningh
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 44,50

Onderneming en vermogensmarkt (Bedrijfsecono-
mische Monographieën)
Dr. G. Rietkerk
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 39,50

De Nederlandse successiewetgeving (Serie Fiscale
Hand- en Studieboeken) (tweede druk)
Prof. Mr. H. Schuttevæer
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 72,50

Van Keynes tot Keynes (De ontwikkeling van het
denken over geld en werkloosheid bij Keynes)
Dr. A. Nentjes
Uitgeverij Wolters-Noordhoff te Groningen
Prijs f 44,50

Wiskunde voor het economisch onderwijs, deel 1
(tweede druk)
Drs. J. de Koning/J. Smit/Drs. T. V. J. Galama
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 18,50

Demokratie en welvaartstheorie (tweede herziene
druk)
Prof. Dr. J. van den Doel
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 26,50